

Un Modello Post-Keynesiano-Sraffiano con Domanda e Offerta Sigmoidali

Questo progetto propone un'estensione teorica della Teoria Generale di Keynes, integrandola con la struttura analitica sraffiana della produzione. Le funzioni di domanda (D) e offerta (Z) sono modellate come sigmoidali e concave nel breve periodo, riflettendo rendimenti decrescenti e vincoli di capacità. Nel lungo periodo, la domanda autonoma e l'accumulazione di capitale fanno evolvere dinamicamente l'equilibrio verso un percorso di crescita, permettendo la derivazione di una funzione dell'occupazione di equilibrio $N^*(t)$. Il modello conserva la compatibilità con la critica delle due Cambridge, integrando aspetti monetari, reali e dinamici. L'obiettivo è fornire una base formale per una teoria dell'occupazione e della crescita coerente con l'economia post-keynesiana e la teoria del surplus sraffiano.

A Post-Keynesian-Sraffian Model with Sigmoidal Demand and Supply

This project proposes a theoretical extension of Keynes's General Theory by integrating it with Sraffian production analysis. The demand (D) and supply (Z) functions are modeled as sigmoidal and concave in the short run, capturing diminishing returns and capacity constraints. In the long run, autonomous demand and capital accumulation dynamically shift the equilibrium, leading to a time-dependent equilibrium employment function $N^*(t)$. The model remains compatible with the Cambridge Capital Controversy, integrating monetary, real, and dynamic aspects. The aim is to provide a formal basis for a theory of employment and growth that aligns with post-Keynesian economics and the Sraffian surplus approach.

Author: Marco Sciortino - Email: marksc192@gmail.com

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).